

СОҒИН СИГИРЛАРНИ ОЗИҚЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Айтжанов Р.Т – ассистент., Турсунбоева И. 2-курс талабаси

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
университети Нукус филиали

Мамлакатимизда мустақиллик йиллари халқ хўжалигининг барча соҳалари сингари қишлоқ хўжалиги, шу жумладан чорвачиликни ривожлантиришга алоҳида эътибор берилди. Ислоҳатларни собитқадамлик билан олиб борилиши чорва бош сонлари ва маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кескин кўпайтириш натижасида мамлакат аҳолисини чорва маҳсулотларига бўлган талабини қондиришга хизмат қилмоқда.

Кўпчилик фермер хўжаликларида сигирлар илмий асосланган тенглаштирилмаган ёки тўйимлиги паст рационларида боқилиши натижасида хайвонлар ўзининг генетик имкониятларини рўёбга чиқара олмаяптилар.

Шу боисдан ушбу иш муайян фермер хўжаликларида амалдаги рацион ва маълум даражада тенглаштирилган ва маҳсулдорлик даражасида тўйимликка эга рационларда боқиш асосида сут маҳсулдорлигини кўпайтириш долзарб ҳисобланиб, маълум даражада назарий ва амалий аҳамиятга эга.

Сутнинг елиндаги сут безларида ҳосил бўлиши мураккаб секретор жараёни ҳисобланади. 1 кг сут ҳосил бўлиши учун сут безларидан 500-600 литр қон айланиб ўтади. Сут қоннинг таркибидаги озуқа моддалардан ҳосил бўлади, шунинг учун ҳам қон ва сут таркиб жihatдан бутунлай фарқ қилади. Сигир сутининг таркибида, қон плазмасига қараганда 90 баробар кўп қанд, 18-20 баробар ёғ ва кўп миқдорда калций фосфор учрайди. Бу ҳол қоннинг таркибидаги моддаларнинг сут безларида бутунлай қайта ишланиши натижасида сут ҳосил бўлишидан дарак беради. Сут безлари жуда тез ишлайди. Масалан, сигирнинг елини тирик оғирлигининг 2-3 фоизини ташкил этишига қарамай, сигир танасидаги қуруқ моддага нисбатан 3-4 баробар кўп сут ишлаб чиқаради. Сут безларида 1,0 литр сутни ҳосил қилиш учун қоннинг

таркибидаги 145 г органик моддаларни қабул қилиб, шундан 120 г таркибида ажратиб чиқаради. Тажрибаларда аниқланишича, соғин сигирлар рационада барча тўйимли озуқа моддаларнинг етарли бўлиши, меъёрада озиклантириш (озуқа меъёрида талаб қилинган моддаларни рационда етказиб берилиши) сигирларнинг сут маҳсулотини кўпайишига олиб келади. Меъёр асосида озиклантирилмаган сигирларнинг танасида модда алмашинуви бўзилиши натижасида ҳайвон озуқадан самарали фойдаланмайди, сут маҳсулоти камаяди, сутнинг таркиби, сифати ёмонлашади ва сигир ҳар-хил касалликларга дучор бўлади. Ана шуларни ҳисобга олиб, соғин сигирларни озуқа меъёри асосида озиклантириш талаб этилади. Охириги маълумотларга кўра, соғин сигирларга озуқа меъёри белгилашда 20 дан ортиқ кўрсаткич ҳисобга олинади. Буларга рацион таркибидаги куруқ модда, куруқ модда таркибида энергиянинг миқдори, протеин, ҳазм бўлувчи протеин, ёғ, қанд, крахмал, клечатка, витамин А, (каротин), витаминлар, Д ва Е ҳамда макро ва микроэлементлар киради. Соғин сигирлар рационада куруқ модданинг миқдorigа эътибор берилади. Ўрта ҳисобда соғин сигирнинг ҳар 100 кг тирик вазнига 2,8-3,2 кг куруқ модда тўғри келиши лозим, бу кўрсаткич серсут сигирларга 3,5- 3,8 кг говмуш – рекордчи сигирларда эса 4,0- 4,5 га тенг бўлиши мақсадга мувофиқ бўлади. Сигир қанча кўп сут берса, рациондаги 1 кг куруқ модданинг таркибида шунча кўп энергия бўлиши керак. Ўрта ҳисобда 1 кг куруқ модда 0,65 озуқа бирлиги, кўп сут берадиган (25-30 кг) сигирларга эса бу кўрсаткич 1,5 га тенг бўлиши тавсия этилади. Сигирлардан соғиб олинадиган сутнинг миқдори рациондаги юқори биологик қийматга эга бўлган протеиннинг миқдorigа боғлиқ бўлади. Сут таркибидаги оксил қон билан борадиган аминокислоталар ҳисобидан ҳосил бўлади. Таркибида 35 грамм оксил сақлайдиган 1,0 л сут ишлаб чиқариш учун елин безлари қондан 67 грамм азотли бирикмаларни қабул қилади. Соғин сигирлар рационада протеин етишмаганда сигирнинг сути ва ёғлилик даражаси камайган, ҳайвон ориқлаб, умумий соғлиги ёмонлашган. Ана шуларни ҳисобга олиб соғин сигирлар рационада протеинни етарли бўлишини таъминлаш зарур.

Соғин сигирлар рационада протеин, ёғ, углеводлар ва маъдан моддалардан ташқари витаминларни етарли бўлишига катта эътибор берилади. Витаминларни

етарли бўлиши сигир танасида кечадиган барча физиологик жараёнларни, унинг саломатлиги меъёрда бўлишини таъминлаши билан сервитамин сут етиштиришда муҳим аҳамиятга эга. Шу сабабли сигирлар рациониди А, Д, Е витаминлари ҳисобга олинади.

Соғин сигирлар рационидаги ҳар бир озуқа бирлигига 40-50 мг каротин, 1,0 Х.Б (халқаро бирликда) Д витамини ва 30-40 мг Е берилади.

Соғин сигирларнинг озуқа моддаларга бўлган талаби – озуқа меъёрида кўрсатилган органик моддалар, маъдан моддалар ва витаминларни тўлиқ етказиб бериш учун озуқа рациони тўзилади.

1- жадвал

Сигирларнинг қишки хўжалик рациони

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Озукалар номи	Микдори, кг	Озуқа бирлиги	Курук модда, кг	Хазмла- нувчи протеин, г	Канд, г	Са, г	Р, г	Каротин, мг	Ош тузи,
Меъёр	-	11.6	14.9	1160	1045	81	57	520	80
Табиий ут пичани	5	1.35	4.56	120	55	15	5	15	-
Сомон	5	1.10	4.5	75	150	25	4.5	-	-
Силос	20	4.0	4.94	264	376	23	6	320	-
Омихта ем	1.5	1.44	1.02	180	-	8.0	39.6	-	15
Ош тузи, г	65	-	-	-	-	-	-	-	65
Жами	Х	7.89	15.2	639	581	71	55.1	335	80

1–ширали озукалар

2-дағал хашак

3-ем

Хўжаликда озиқлантиришни тўғри ташкил этиш мақсадида сигирлар қишки рационида 100 кг тирик вазни ҳисобига 5 кг табиий ўтлар пичани, 5 кг сомон, 20 кг силос, 1.5 кг омихта ем бўлиб сигирларнинг ош тузига бўлган талаби 65 гр ни ташкил этади. Сигирлар қишки рационининг қиймати 7.89 озиқа бирлигига тенг бўлган. Бундан ташқари рацион таркибида 15.02 қуруқ модда ва 639 гр хазмланувчи протеин мавжуд.

2- жадвал

Сигирлар ёзги хўжалик рациони

Озукалар номи	Миқдори, кг	Озуқа бирлиги	Қуруқ модда, кг	Хазмланувчи протеин, г	Қанд, г	Са, г	Р, г	Қаротин, мг	Ош тузи, г
Меъёр	-	11.6	14.9	1160	1045	81	57	520	80
Кўк беда	8	1.44	2.0	304	112	36	5.6	352	-
Бошоқлик кўк	22	4.48	5.06	440	792	30.8	20	792	-
Омихта ем	2	2.08	1.9	240	-	10	16	-	20
Туз, г	60	-	-	-	-	-	-	-	60
жами	х	8.0	8.96	984	904	76.8	41.1	1144	80

- - кўк ўтлар

- - ем

Сигирларнинг ўзги рацион асосан

хўжаликда мавжуд кўк озуқалардан тузилган бўлиб, рацион таркибий жиҳатдан 8 кг кўк беда, 22 кг бошоқли кўк озуқалар, 2 кг омихта емдан иборат. Бундан ташқари рационнинг таркибий киймати меъёрда 11,6 озуқа бирлигини амалда эса 8,0 озуқа бирлигини ташкил этган. Рацион таркибида куруқ модда модда меъёрда 14,9 кг, амалда 8,96 кг ни, хазмланувчи протеин микдори эса амалда 1160 г ни, режада 984 гр ни ташкил этганлигини кузатиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Носиров У., Собиров О. Селекция ва озуқа негизи узвийлиги қорамолчиликни янада такомиллаштириш асоси. Зооветеринария журналы, 2008, № 2, 30-31 б.
2. Носиров У.Н ва бошқалар. Бўғоз сигирларни парваришлаш ва туғишга тайёрлаш. Ж.Зооветеринария, № 12, 2014, 29-31 б.
3. Шундулаев Р., ва бошқалар. Сбалансированное кормление при выращивании коров. Ж. Молочное и мясное скотоводство. № 8. 2004, с.14.
4. <http://ctt.ksal.ru/>.
5. <http://gdden.dn.ua/>.
6. <http://www.lbeka.ru/>.